

LA INVESTIGACIÓN

MULTIDISCIPLINARIA

SIDIM

LA INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA SIDIM TOMO III

COLECCIÓN: RESULTADO DE INVESTIGACIÓN

LIBRO DE ACTAS

CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN
EDUCACIÓN CIINED

Coordinación Editorial

Red de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – REDIEES

Escuela Internacional de Negocios y Desarrollo Empresarial de Colombia – EIDEC

Centro de Investigación Científica, Empresarial y Tecnológica de Colombia – CEINCET

Volumen No. 3

Primera Edición 2023

Editorial EIDEC

NIT: 900583173-1

Sello editorial: 978-958-53018

ISBN: 978-628-96378-3-0

DOI: <http://doi.org/10.34893/g9886-7720-1312-g>

comiteeditorial@editorialeidec.com

www.editorialeidec.com

Colombia

CONTENIDO

1. CRIPTAS Y CATATUMBAS COMO ARQUITECTURA SUBTERRÁNEA DE LA BASILICA CATEDRAL DEL CUSCO

Carlos Guillermo Vargas Febres; Elizabeth Eliana Bautista Huaipar

2. LA APLICACIÓN DE CMAP TOOLS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO CICLO DEL NIVEL PRIMARIA EN EL AÑO 2019 - ZEPITA

Yolanda Lujano Ortega; Jhanet Yesenia Cariapaza Mamani ; Sarita Durán Chambilla

3. SISTEMAS DE SALUD Y SU IMPLEMENTACIÓN DENTRO DE COLOMBIA

Andrés Felipe Ortiz López, Tania Lizveth Orjuela Lara

1. CRIPTAS Y CATACUMBAS COMO ARQUITECTURA SUBTERRÁNEA DE LA BASÍLICA CATEDRAL DEL CUSCO

Carlos Guillermo Vargas Febres
Universidad Andina del Cusco. Cusco- Perú
cvargasf@uandina.edu.pe
Elizabeth Eliana Bautista Huaipar
Universidad Andina del Cusco. Cusco- Perú
015300118a@uandina.edu.pe

Derivado del proyecto: Fondos concursables de financiamiento de proyectos de investigación del VRIN

Institución financiadora: Universidad Andina del Cusco

III Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM 2023

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue la de analizar las características formales, estructurales, materiales y espaciales de la cripta ubicada en la Basílica Catedral del Cusco como la principal arquitectura religiosa colonial en el Perú. Para esto se empleó el enfoque cualitativo a través de la revisión documental, así como el levantamiento de información de campo empleando fichas de registro documental, fotográfico, planimétrico, entre otros. De los resultados más sobresalientes, se puede mencionar que en la Basílica Catedral, solo existe una cripta registrada oficialmente, la cual cumplió funciones de sepultura para los clérigos de la orden sacerdotal, además se percibe la presencia de arcos, bóvedas de cañón construidas con ladrillo pastelero y en algunos sectores con mampostería de piedra provenientes de canteras Incas, el estado de conservación es adecuado debido a las intervenciones realizadas por la propia iglesia, si bien es cierto se percibe asentamientos y leves deformaciones de las bóvedas, estas son producto de la carga que soporta, propios del tiempo de servicio al que fueron expuestas. Se concluye que las criptas, canal y catacumba, son parte de la estructura de soporte de la Basílica Catedral y que fueron construidas como sepulcro de clérigos.

PALABRAS CLAVE: *Catacumba, cripta, Basílica Catedral, arquitectura subterránea, Cusco.*

2. LA APLICACIÓN DE CMAP TOOLS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA

Yolanda Lujano Ortega

Universidad Nacional del Altiplano. Puno (Perú)

yujano@unap.edu.pe

Jhanet Yesenia Cariapaza Mamani

Universidad Nacional del Altiplano. Puno (Perú)

jhanetcariapaza@gmail.com

Sarita Durán Chambilla

Universidad Nacional del Altiplano. Puno (Perú)

sduran@unap.edu.pe

Derivado del proyecto: La aplicación de CMAP TOOLS para la comprensión lectora.

Institución financiadora: Recursos propios de los autores

II Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM 2023

RESUMEN

El objetivo del presente estudio es identificar la eficacia de cmaptools en la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto ciclo de nivel primaria de Zepita. La hipótesis es la aplicación de cmaptools es eficaz en la comprensión lectora, La investigación es de tipo cuasi experimental en la que hubo dos grupos: control y experimental. La población Constituido por 254 estudiantes, la muestra por 48, cada grupo integrada por 24 estudiantes. Se utilizó para el análisis estadístico el software SPSS 20. Se obtuvo los resultados, considerando los grados de libertad, se obtuvo en T tabulada un 1,69 y T calculada el resultado de 6,1 demostrando estar en la región de rechazo; Por lo tanto, se concluyó que el cmaptools es eficaz en los niveles de comprensión lectora.

PALABRAS CLAVE: *Cmaptools, Comprensión lectora, Estrategia, Nivel literal, Nivel inferencial y nivel crítico, Software.*

3. SISTEMAS DE SALUD Y SU IMPLEMENTACIÓN DENTRO DE COLOMBIA

Andrés Felipe Ortiz López

Fundación Universitaria Sanitas- Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria – IGGS- Especialización Gerencia de Organizaciones del Sector Salud- Semillero Valor en Salud (Bogotá- Colombia)
af.ortizlo@unisanitas.edu.co

Tania Lizveth Orjuela Lara

Fundación Universitaria Sanitas- Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria – IGGS
Responsable de investigación y Universidad del Magdalena- Doctorando en Ciencias de la Educación -RUDECOLOMBIA-((Bogotá- Colombia)
Tlorjuelala@unisanitas.edu.co,Taniaorjuela.l@gmail.com

Derivado del proyecto: : Proyecto de grado- Reforma al Sistema de Salud Colombiano

Institución financiadora: Fundación Universitaria Sanitas- Instituto de Gerencia y Gestión Sanitaria – IGGS

III Simposio Internacional de Investigación Multidisciplinaria – SIDIM 2023

RESUMEN

Se investiga la evolución y retos del sistema de salud en Colombia, en concordancia con la definición global de salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se justifica por la conexión entre el derecho a la salud y otros derechos humanos, y la importancia de entender la historia de los sistemas de salud, desde el Seguro Social hasta la Ley 100 y sus modificaciones, así como el impacto previsto del proyecto de Ley 339 de 2023 del presidente Gustavo Petro.

Los objetivos están destinados a analizar la evolución del sistema de salud colombiano, desde su inicio hasta las reformas actuales, evaluando críticamente su funcionamiento, incluyendo sistemas públicos y privados. Metodología un enfoque cualitativo con revisión bibliográfica y análisis de fuentes primarias y secundarias, para mostrar el estado del arte de la reforma.

Los resultados resaltan la complejidad y desafíos persistentes del sistema de salud colombiano, destacando logros y falencias de las reformas. Identifican tendencias y áreas de mejora, considerando la viabilidad e implicaciones de la ley actual. Se percibe la urgencia de una reforma integral y sostenibles para un acceso equitativo a la atención médica en

Colombia. Destacan la necesidad de abordar desafíos para mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud. Además, señalan la oportunidad para gerentes en salud de desarrollar habilidades de negociación ante crisis económicas.

PALABRAS CLAVE: *Sistema de Salud de Colombia, Ley 100 de 1993, Ley Estatutaria, Proyecto de Ley Reforma a la Salud, Acceso a la Salud.*

